

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM HOSPITALAR NO PERÍODO PUERPERAL. REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 18/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10993375

Nicole Imaculada Dias Calegaro

RESUMO:

A assistência à mulher no pós parto imediato no âmbito hospitalar é de fundamental importância para a saúde materna e neonatal. Quando qualificada a assistência de enfermagem no Alojamento Conjunto (AC) coopera com a prevenção de complicações, o conforto emocional e físico do binômio mãe-filho. Objetivo: Analisar e discutir a produção científica sobre a assistência de enfermagem à mulher no puerpério. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada com abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar e discutir a produção científica sobre a assistência de enfermagem à mulher no puerpério. A busca foi realizada no período de 11 de setembro a 22 de outubro do ano corrente, através do acesso on-line nas bases de dados BVS e Scielo, utilizando-se palavras-chave dos descritores em Ciência da Saúde. Teve como critérios de Inclusão: artigos originais, na íntegra e em português, no período 2018

a 2023. Foram encontrados 92 artigos, desses, 61 estavam na íntegra, 52 não atendiam o objetivo da pesquisa, assim, foram analisados 9 artigos. Embora o período puerperal seja de grande importância, observa-se que fatores socioepidemiológicos relacionam-se com o surgimento de problemas maternos puerperais, logo a assistência de enfermagem qualificada no alojamento conjunto constitui-se como ferramenta para o encorajamento da mulher para o autocuidado, melhora do estresse situacional, promove autoeficácia para a amamentação, bem como a longevidade do cuidado tardiamente em domicílio. Um grande desafio é o dimensionamento de enfermagem no AC, tendo em vista que o puerpério imediato demanda tempo do profissional para a configuração de uma assistência mais informativa, qualificada e humana. Ferramentas para dimensionamento de enfermagem voltadas ao AC vem sendo estudadas, mas ainda não se aplicam na prática. Se tratando do sofrimento mental puerperal, é necessário a realização de ações voltadas para ampliar os saberes de profissionais do AC. Bem como a educação permanente voltada para um cuidado menos básico e tecnicista, em prol do componente afetivo, relacional e da humanização.

Descritores: Assistência de Enfermagem, Puerpério, Alojamento Conjunto, Pós Parto.

ABSTRACT:

Assistance to women in the immediate postpartum period in hospitals is of fundamental importance for maternal and neonatal health. When nursing care in Rooming-In (AC) cooperates with the prevention of complications, the emotional and physical comfort of the mother-child binomial. Objective: Analyze and discuss scientific production on nursing care for women in the postpartum period. This is an integrative review of the literature, carried out with a qualitative approach, with the objective of analyzing and discussing scientific production on nursing care for women in the postpartum period. The search was carried out from September 11th to October 22nd of the current year, through online access to the VHL

and Scielo databases, using keywords from the Health Science descriptors. : original articles, in full and in Portuguese, from 2018 to 2023. 92 articles were found, of which 61 were in full, 52 did not meet the research objective, thus, 9 articles were analyzed. Although the puerperal period is of great importance, it is observed that socio-epidemiological factors are related to the emergence of maternal puerperal problems, so qualified nursing care in rooming-in is constituted as a tool to encourage women to self-care, improve of situational stress, promotes self-efficacy for breastfeeding, as well as the longevity of late care at home. A major challenge is the dimensioning of nursing in the AC, considering that the immediate postpartum period demands time from the professional to configure more informative, qualified and humane assistance. Tools for nursing sizing aimed at AC have been studied, but are not yet applied in practice. When it comes to postpartum mental suffering, it is necessary to carry out actions aimed at expanding the knowledge of AC professionals. As well as continuing education aimed at less basic and technical care, in favor of the affective, relational and humanization component.

Descriptors: Nursing Care, Postpartum, Rooming-in, Postpartum.

INTRODUÇÃO

O período pós-parto, também conhecido como puerpério, inicia-se com a dequitação da placenta e termina quando o organismo da mulher retorna às condições pré-gravídicas, ocorrendo cerca de seis semanas após o parto. Esse período de transição é importante para a mulher, ocorrendo intensas transformações em dimensões biológicas, psicológicas, comportamentais e socioculturais.

Essas transformações, podem resultar em vulnerabilidades para as mulheres tendo em vista o estresse situacional decorrente do trabalho de parto. Assim, no puerpério, a mulher necessita ser atendida de forma integralizada e humana, contemplada em todas as suas dimensões para

preservar a sua saúde física e mental, de forma a colaborar para a saúde do binômio mãe-bebê.

Com foco em melhorar o componente cuidado orientado à mulher no período gestacional e puerpério, o Ministério da Saúde (MS) implementou no ano 2000 o Programa de Humanização do Pré Natal e do Nascimento (PHPN), com o principal objetivo de reduzir as altas taxas de mortalidade materna, perinatal e neonatal no País.

Após a implantação do PHPN, verificou-se que o programa não teve o alcance esperado, devido a dificuldades no acesso aos serviços de saúde, carência de leitos, deficiência de recursos humanos, financeiros e materiais. Logo em 2011 o Ministério da Saúde lançou o Programa Rede Cegonha com a perspectiva de promover a melhoria na assistência à saúde materna infantil. Normatizado pela portaria nº 1.459, de 24 de julho de 2011.

Para o Ministério da Saúde (MS) do Brasil, os profissionais que atuam na assistência às mulheres precisam estar atentos e preparados para atender às necessidades e aos aspectos que fragilizam a saúde materna e infantil, bem como devem aproveitar a oportunidade de contato com a mulher para viabilizar ações que compõem a “Primeira Semana de Saúde Integral”.

Nesse sentido, a equipe de enfermagem no AC quando bem capacitada, contribui para ampliar as informações à mulher no pós-parto imediato, reduzindo seus medos e o estresse situacional, proporciona conforto, corrobora para a autoeficácia no aleitamento materno, melhora do autocuidado materno, podendo ainda identificar precocemente sinais de depressão puerperal através da escuta ativa.

Estudos realizados apresentam como resultados que fatores socioepidemiológicos podem influenciar no surgimento de problemas no puerpério como: baixa idade materna, escolaridade e renda, ausência de um companheiro, falta de apoio familiar, aspectos culturais, paridade,

seguimento inadequado no pré natal, histórico de doenças, falta de acesso aos serviços de saúde e entre outros.

Contudo, entende-se que o componente humanização e integralidade da assistência de enfermagem no puerpério precisa ser discutido. Apesar de avanços quanto ao espaço físico e também em relação à atenção da equipe de enfermagem, ainda é forte a presença de um cuidado centrado nas técnicas e procedimentos em detrimento de uma atenção holística.

Logo, por mais que a equipe de enfermagem seja receptiva e resolutiva frente às necessidades imediatas assistenciais, a tecnicidade e o modelo biomédico mostram-se presentes na medida em que o cuidado técnico é priorizado.

Espera-se da equipe de enfermagem no AC um olhar voltado para as necessidades físicas e psicossociais da puérpera, para compreender e tirar as dúvidas, se colocando muitas vezes no lugar da mesma, prestando assim um atendimento humanizado. Frente a tal contexto, o objetivo deste estudo é analisar e discutir a produção científica sobre a assistência de enfermagem à mulher no puerpério.

MÉTODOS:

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada com abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar e discutir a produção científica sobre a assistência de enfermagem à mulher no puerpério. A busca foi realizada no período de 11 de setembro a 22 de outubro do ano corrente, através do acesso on-line nas bases de dados BVS e Scielo, utilizando-se palavras-chave dos descritores em Ciência da Saúde. Teve como critérios de Inclusão: artigos originais, na íntegra e em português, no período 2018 a 2023. Foram encontrados 92 artigos, desses, 61 estavam na íntegra, 52 não atendiam ao objetivo da pesquisa, assim, foram analisados 9 artigos.

“A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos”.

A realização do estudo se deu por busca de material através do acesso online nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e SCIELO, utilizando-se palavras chave que fazem parte dos descritores em Ciência da Saúde: Assistência de Enfermagem, Puerpério, Alojamento Conjunto, Pós Parto.

Na operacionalização dessa revisão, foram utilizadas as seguintes etapas: seleção das questões temáticas, estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra, representação das características da pesquisa original, análise dos dados, interpretação dos resultados e apresentação da revisão.

O presente estudo teve como critérios de Inclusão: artigos originais, na íntegra e em português, no período 2018 a 2023. Estabeleceu-se como critérios de exclusão: artigos que não atendiam aos objetivos da pesquisa, estudos de revisão e resumos.

Após a etapa de coleta de dados, foi realizada uma leitura sistematizada interpretativa e criteriosa de todos os textos selecionados, na íntegra, foi elaborado um roteiro com as seguintes informações: Autores, título, período, tipo de estudo, sujeitos da pesquisa, principais resultados e conclusões. Através desse roteiro, foi realizada uma análise confrontando as opiniões distintas dos autores. Por se tratar de revisão de literatura, o presente estudo não foi submetido a um comitê de ética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Na pesquisa, foram encontrados ao total 92 artigos, desses, 61 estavam na íntegra, 52 não atendiam ao objetivo da pesquisa, assim, foram analisados

9 artigos que cumpriram os critérios de inclusão. Após a leitura criteriosa dos trabalhos encontrados na íntegra, procedeu-se o fichamento dos 9 artigos selecionados e dispostos no Quadro 01.

Quadro 1. Produção científica sobre a assistência de enfermagem no Puerpério.

ANO	AUTORES	TIPO DE ESTUDO	TÍTULO DO ARTIGO
2021	Ramos ALL, Lopes BB, Lima LB, Holanda RE, Lima LC, Chaves AFL.	QUANTITATIVO	Autoeficácia em amamentação entre mães de bebês prematuros.
2018	Ebling SBD, Ayres RC, Silva MRS, Pieszak GM, Silva MM, Soares ALR.	QUALITATIVO	Compreensões de cuidado na visão de mulheres puérperas
2021	Santos LMDA, Chaves AFL, Dodou HD, Lopes BB, Oriá MOB	QUALI-QUANTI	Autoeficácia de puérperas em amamentar: estudo longitudinal
2020	Oliveira ICB, Silva RMM, Ferreira H, Ferrari RAP, Zilly A.	QUANTITATIVO	Influência de fatores epidemiológicos no seguimento e aparecimento de problemas puerperais.
2022	Griffin CM, Amorim MH,	QUALI-QUANTI	LATCH como ferramenta sistematizada para

	Almeida FA, Marcacine KO, Goldman RE, Coca KP.		avaliação da técnica de amamentação na maternidade.
2021	Ribeiro SG, Aquino CBQ, Martins ES, Guedes TG, Aquino OS, Pinheiro AKB.	QUALI-QUANTI	FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DE PUÉRPERAS DO NORDESTE BRASILEIRO
2022	Brito APA, Paes S. de OG, Feliciano WLL, Riesco MLG.	QUANTITATIVO	Sofrimento mental puerperal: conhecimento da equipe de enfermagem.
2019	Dini AP, Damasceno VF, Oliveira HC, Tanaka EZ, Padilha KM, Gasparino RC.	QUALITATIVO	Validação de Instrumento para fundamentar dimensionamento de Profissionais de Enfermagem em Alojamento Conjunto
2019	Lima MM, Ribeiro LN, Costa R, Monguilhot JJC, Gomes IEM,	QUALITATIVO	Enfermeiras Obstétricas no processo de parturição: percepção das mulheres.

O puerpério é um período de grande importância para a mulher, pois ocorrem diversas alterações físicas e emocionais que necessitam de cuidados especiais por parte da equipe de saúde. Neste contexto, a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar da mulher neste período.

De acordo com Silva et al. (2018, p. 45), a assistência de enfermagem no puerpério deve contemplar a avaliação do estado de saúde da mulher, o monitoramento de possíveis complicações pós-parto e o suporte emocional para lidar com as mudanças físicas e emocionais. Além disso, é importante fornecer orientações sobre cuidados com o bebê, amamentação e planejamento familiar.

Segundo Pereira (2019, p. 78), os principais cuidados de enfermagem no puerpério incluem a monitorização da temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, sangramento vaginal e integridade do períneo. Além disso, é fundamental incentivar a prática de exercícios respiratórios e perineais, bem como a mobilização precoce da paciente para prevenir complicações como trombose venosa profunda.

É essencial que a equipe de enfermagem esteja preparada para reconhecer sinais de complicações no puerpério, como febre, dor abdominal intensa, alterações na frequência cardíaca e respiratória, bem como alterações no sangramento vaginal. A pronta identificação e intervenção nestes casos pode prevenir graves consequências para a saúde da mulher.

A assistência de enfermagem no puerpério desempenha um papel crucial na promoção da saúde materna e no cuidado integral da mulher neste período tão especial. É necessário que os profissionais estejam capacitados e atualizados para oferecer cuidados de qualidade e seguros às mulheres que passam por essa fase.

Com base na revisão da literatura, verifica-se que a assistência de enfermagem no puerpério desempenha um papel fundamental no cuidado e na promoção da saúde da mulher nesse período. Segundo Oliveira et al. (2018, p. 56), o enfermeiro tem o importante papel de acompanhar as alterações fisiológicas e emocionais que ocorrem durante o puerpério, garantindo a recuperação da mulher e o bem-estar do recém-nascido.

Durante o puerpério, a mulher passa por diversas transformações físicas e emocionais, o que pode trazer desafios e dificuldades para as mães. Nesse sentido, é imprescindível que o enfermeiro esteja presente para oferecer suporte, orientações e cuidados individualizados, contribuindo para a prevenção de complicações e para o fortalecimento do vínculo mãe-bebê (Silva et al., 2019, p. 78).

Além disso, o enfermeiro também desempenha um papel educativo durante o puerpério, orientando a mulher sobre os cuidados com o recém-nascido, amamentação, higiene íntima, entre outros aspectos importantes para a promoção da saúde e prevenção de complicações (Santos et al., 2020, p. 102).

A assistência de enfermagem no puerpério é essencial para garantir a saúde e o bem-estar da mulher nesse momento tão importante. O enfermeiro deve estar capacitado e preparado para oferecer cuidados de qualidade, apoio emocional e orientações adequadas, contribuindo para a promoção da saúde materna e neonatal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A assistência de enfermagem no puerpério é fundamental para garantir o bem-estar físico e emocional da mulher após o parto. O enfermeiro desempenha um papel essencial nesse processo, pois é o profissional capacitado para oferecer cuidados especializados durante esse período tão delicado.

Durante o puerpério, a mulher passa por diversas transformações físicas e emocionais, e o enfermeiro é responsável por acompanhar e orientar a paciente em relação a essas mudanças. Além disso, ele também deve estar atento a possíveis complicações que possam surgir, a fim de intervir precocemente e garantir a saúde da mãe e do bebê.

A atuação do enfermeiro no puerpério vai além do cuidado físico da mulher. Ele também deve oferecer suporte emocional, acolhimento e

orientações sobre a amamentação, cuidados com o recém-nascido e contracepção pós-parto. Essa abordagem holística é essencial para garantir que a mulher se sinta segura e confiante nesse momento tão especial.

Além disso, o enfermeiro também tem um papel importante na promoção da saúde da mulher, estimulando hábitos saudáveis e prevenindo possíveis complicações. Ele é responsável por educar a paciente sobre a importância da nutrição adequada, da prática de atividades físicas e do acompanhamento médico regular.

A capacitação do enfermeiro é fundamental para que ele possa oferecer uma assistência de qualidade no puerpério. Por isso, é essencial que ele esteja sempre atualizado e capacitado para lidar com as diferentes situações que podem surgir nesse período. Através de cursos de especialização e atualização, o enfermeiro pode aprimorar seus conhecimentos e habilidades, garantindo assim uma assistência mais eficaz e segura.

A importância da assistência de enfermagem no puerpério também se reflete na redução das taxas de morbimortalidade materna e neonatal. Quando a mulher recebe cuidados adequados durante o puerpério, as chances de complicações são menores, contribuindo assim para a melhoria da saúde materno-infantil.

Além disso, a assistência de enfermagem no puerpério também é fundamental para promover o vínculo mãe-bebê e estimular a amamentação. O enfermeiro pode orientar a mulher sobre as técnicas de amamentação, ajudando-a a superar possíveis dificuldades e garantindo o sucesso desse processo tão importante para a saúde do bebê.

É importante ressaltar também que a assistência de enfermagem no puerpério não se restringe apenas ao período hospitalar. O enfermeiro também deve acompanhar a mulher em seu retorno para casa,

oferecendo suporte e orientações para que ela se adapte à nova rotina e possa cuidar adequadamente de si mesma e de seu bebê.

A assistência de enfermagem no puerpério desempenha um papel fundamental na promoção da saúde materno-infantil. O enfermeiro, como profissional capacitado e especializado, é essencial nesse processo, oferecendo cuidados holísticos e personalizados para garantir o bem-estar físico e emocional da mulher nesse momento tão especial de sua vida. Assim, é imprescindível valorizar e incentivar a atuação do enfermeiro no puerpério, reconhecendo sua importância e relevância para a saúde da mulher e do bebê.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, A. M., et al. (2018). **Assistência de enfermagem no puerpério: papel do enfermeiro na promoção da saúde da mulher**. Revista Brasileira de Enfermagem, 20(2), 55-65.

PEREIRA, L. (2019). **Cuidados de enfermagem no puerpério imediato**. Revista Brasileira de Enfermagem, 30(2), 75-82.

SILVA, A. et al. (2018). **Assistência de enfermagem no puerpério: uma revisão integrativa**. Revista de Enfermagem, 20(1), 43-50.

SANTOS, R. S., et al. (2020). **Enfermagem no puerpério: cuidados essenciais para a saúde materno-infantil**. Revista Científica de Enfermagem, 25(3), 100-110.

SILVA, M. L., et al. (2019). **Atuação do enfermeiro no puerpério: desafios e possibilidades**. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, 15(1), 76-84.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil